

Nivel de autocuidado y composición corporal por bioimpedancia en adultos con Hipertensión arterial sistémica de la UMF 75

Laura Anaíd Chávez Estrada, Norma Herrera González, Imer Guillermo Herrera Olvera

Instituto mexicano del Seguro Social Unidad de Medicina Familiar No 75

Resumen

La hipertensión arterial (HA) es un incremento mantenido de las cifras de presión arterial (PA). Según Orem, la capacidad de autocuidado (CA) es "comportamiento de las personas hacia sí mismas o hacia el entorno con el fin de regular los factores que influyen en su desarrollo y funcionamiento". La composición corporal (CC) "se ocupa de la cuantificación in vivo de los componentes corporales". Estudios relacionan los niveles de PA con la CC, encontrando asociación entre la HA hasta 2 veces más en personas con obesidad y sobrepeso, versus personas delgadas. **OBJETIVO:** Asociar el nivel de autocuidado y la composición corporal por bioimpedancia de los adultos con Hipertensión Arterial y su presión arterial. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, analítico, muestra de 323 sujetos que viven con HA de 20 a 65 años. Técnica de muestreo No probabilístico por cuotas, de acuerdo con los criterios de selección, se aplicó la escala de ASA de CA y se midió la CC través de balanza de bioimpedancia y se relacionaron mediante una tabla de contingencia χ^2 . **RESULTADOS:** El 67.5% (218) de los participantes presenta una composición corporal inadecuada, aunque el 96% (310) tiene un buen nivel de autocuidado $p = 0.226$ (ns). El 90.1% (291) mantiene su presión arterial controlada $p = 0.077$ (ns). Se encontró que composición corporal e índice de masa corporal ($p = 0.01$), el 70.9% de los participantes presentan una composición corporal inadecuada, con una mayor prevalencia en mujeres 52.6% (170) que en hombres 18.3% (59), $p = 0.034$. **CONCLUSIÓN:** no se demostró por este estudio que exista una asociación estadística que impacte en el manejo con la hipertensión arterial.

Abstract

High blood pressure (HBP) is a sustained increase in blood pressure (BP) readings. According to Orem, self-care ability (SCA) is "people's behavior toward themselves or their environment in order to regulate the factors that influence their development and functioning." Body composition (BC) "deals with the in vivo quantification of body components." Studies relate BP levels to BC, finding an association between AH up to twice as high in obese and overweight people versus thin people. **OBJECTIVE:** To associate the level of self-care and body composition by bioimpedance in adults with high blood pressure and their blood pressure. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, cross-sectional, analytical study was conducted on a sample of 323 subjects aged 20 to 65 years living with AH. Non-probabilistic quota sampling technique was used, in accordance with the selection criteria. The ASA CA scale was applied, and CC was measured using bioimpedance scales and related using an χ^2 contingency table. **RESULTS:** 67.5% (218) of participants had inadequate body composition, although 96% (310) had a good level of self-care $p = 0.226$ (ns). 90.1% (291) maintain their blood pressure under control $p = 0.077$ (ns). Body composition and body mass index ($p = 0.01$) were found to be inadequate in 70.9% of participants, with a higher prevalence in women 52.6% (170) than in men 18.3% (59), $p = 0.034$. **CONCLUSION:** this study did not demonstrate a statistical association that impacts the management of high blood pressure.

Palabras Clave: Nivel de autocuidado, Composición corporal, Hipertensión arterial sistémica

Keywords: Level of self-care, Body composition, Systemic arterial hypertension

1. INTRODUCCIÓN

La Hipertensión Arterial es una de las patologías cronicodegenerativas con mayor incidencia dentro de la consulta médica en primer nivel en México, encontrándose una prevalencia del 47.8% de los adultos ya se conocían portadores de esta enfermedad, así bien tres de cada cinco desconocían tener esta enfermedad y

sólo un tercio de los pacientes que viven con hipertensión tenía valores de tensión arterial bajo control, esto de acuerdo a la ENSANUT 2022 (Campos-Nonato et al., 2023).

Encontramos que la presión arterial y la composición corporal se han relacionado en diversos estudios, y el sobrepeso y la obesidad se han relacionado con una mayor prevalencia de hipertensión, que es hasta dos veces más frecuente en personas con sobrepeso y obesas que en las que mantienen un peso normal. Según los metaanálisis, hay un descenso de 1 mmHg en la presión arterial por cada kilogramo de peso corporal perdido (Markus et al., 2010; Nematollahi et al., 2023).

Distintos estudios han demostrado que los padecimientos crónicos como la hipertensión pueden ser controlados y prevenibles a través de la adopción de mejores estilos de vida y mejorando la capacidad de autocuidado. Estos son puntos importantes para el fomento de la salud y para adoptar actividades y tomar decisiones que mejoren la salud. El autocuidado mejora la independencia y mejora la economía además de reducir la morbimortalidad del paciente, así como mejorar la salud de la comunidad. (Darvishpour et al., 2022)

Accesibilidad y diseño universal

Mejorar el nivel de conocimiento de los pacientes, mejora la capacidad de autocuidado, lo que da como resultado la mejora en su control y manejo de las enfermedades cronicodegenerativas, así bien, esta investigación pretendió investigar si existe relación entre la capacidad de autocuidado y la composición corporal. Es por ello que en el primer nivel de atención se busca que los pacientes lleguen a un nivel de autocuidado, basado en información clara y certera, que posibilite evitar complicaciones agudas y crónicas a lo largo del padecimiento.

Si bien es conocida la diferencia entre posibilidades económicas y de presupuestos en esta investigación, en donde no sería viable económicamente el desarrollo de una estrategia educativa de tipo tecnológica, se propone mostrar de forma física e impresa diferentes tácticas que logren llevar a los sujetos de investigación a un nuevo nivel de autocuidado, que permita un impacto en su mentalidad y conocimiento sobre su padecimiento. Con el fin de llegar a la modificación de su nivel de vida a futuro.

El uso e implementación de basculas de bioimpedancia, dentro del proceso de medición de composición corporal en los servicios de atención primaria, podría ser una línea de investigación e implementación, que podría generar datos relevantes para el paciente y el personal médico, así bien podría servir para una mejor comprensión de su estado de salud, y desmitificar las percepciones de los pacientes con respecto a su peso y las enfermedades crónico degenerativas.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, analítico, a una población de 323 sujetos que viven con Hipertensión Arterial Sistémica de 20 a 65 años de la Unidad de Medicina Familiar 75 del instituto Mexicano del Seguro Social.

La investigación se realizó mediante el llenado de una ficha de identificación de donde se obtuvieron las variables sociodemográficas: edad, genero, ocupación y escolaridad. Posterior a ello se realizó la aplicación del instrumento Escala para evaluar la capacidad de agencia de autocuidado (ASA), prosiguiendo con la toma de

presión arterial por medio de la técnica descrita en el protocolo de atención integral de hipertensión Arterial sistémica, por medio de baumanometro aneroide, posteriormente se realizó la toma de mediciones de la báscula de bioimpedancia (OMROM HBF514C), dando por finalizada la intervención con la muestra y explicación de resultados obtenidos al participante.

Universo de trabajo

La población estudiada fueron sujetos de entre 20 a 65 años, de uno u otro género, que tuvieron con el diagnóstico establecido de Hipertensión Arterial sistémica de la Unidad de Medicina familiar 75 Nezahualcóyotl del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Criterios de selección

Inclusión

- Mujeres y Hombres de 20 a 65 años.
- Sujetos que tuvieron diagnóstico ya establecido de Hipertensión Arterial Sistémica.
- Sujetos que aceptaron y firmaron el consentimiento informado.

Exclusión

- Sujetos que no pudieron permanecer en bipedestación para la evaluación de la composición corporal
- Sujetos que padecían de enfermedades cardiacas con uso de marcapasos
- Sujetos que padecían de enfermedad renal crónica, o insuficiencia hepática
- Sujetos que se encontraban en ayuno de 8 horas o sin la ingesta de alimentos o bebidas en las últimas 2 horas
- Sujetos que hubieran realizado ejercicio intenso en la última hora.

Instrumentos

Se utilizó medición a través de una báscula OMROM HBF514C así como toma de presión arterial acorde a las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial en el primer nivel de atención IMSS-076-08 se tomó la presión arterial con baumanometro aneroide, con la técnica de medición de la presión sanguínea por auscultación y se estableció la clasificación de la presión arterial acorde al cuadro IV según el protocolo de atención integral (Borrayo-Sánchez et al., 2022).

Haciendo uso de la escala ASA (anexo 4) consiste en 24 ítems que evalúan la frecuencia en que se realizan actividades de autocuidado en cuatro niveles de respuesta: nunca (=1), casi nunca (=2), siempre (=3) y casi siempre (=4). Cabe mencionar que 3 ítems tienen una carga inversa (ítems 6,11 y 20) y el puntaje de esta escala tiene un mínimo de 24 y un máximo de 96. Ofrece una interpretación de puntaje de escala de 11 a 24 con una muy baja capacidad e agencia de autocuidado, de 25 a 48 puntos una baja capacidad, de 49 a 72 puntos buena capacidad y de 73 a 96 puntos muy buena capacidad de autocuidado. Coeficiente α (alfa de Cronbach) se muestran la escala ASA original (24 ítems) fue de (0.886) (Díaz De León Castañeda et al., 2022, 2023).

3. RESULTADOS

Tabla 1. Composición corporal y Tensión arterial en sujetos con hipertensión Arterial Sistémica en la UMF 75
Cifras de Tensión Arterial

			Control	Descontrol	Total
Composición Corporal	Adecuado	F (%)	89 (27.6)	5 (1.5)	94 (29.1)
	Inadecuado	F (%)	202 (62.5)	27 (8.4)	229 (70.9)
Total		F (%)	291 (90.1)	32 (9.9)	323 (100)

Fuente: Base de datos recolectados.

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de medicina familiar, F (%) =Frecuencias (porcentaje).

Valor de P o.077 (ns)

Gráfico 1. Cifras de control de Tensión Arterial en sujetos con Hipertensión Arterial Sistémica en la UMF 75

Se identificó que del total de sujetos con hipertensión arterial sistémica con composición corporal adecuada 89 (27.6%) en control y 5 (1.5%) en descontrol y con composición corporal inadecuada se encontraron 202 (62.5%) con cifras de tensión arterial en control y 27 (8.4%) en descontrol con un valor P 0.077 (Tabla 7 y Gráfico 7).

Tabla 2. Composición e Índice de Masa corporales (IMC) en sujetos con Hipertensión Arterial Sistémicas en el UMF 75

			IMC				Total
			Peso inferior al normal	Peso normal	Sobrepeso	Obesidad	
Composición Corporal	Adecuado	F (%)	1 (0.3)	43 (13.3)	47 (14.6)	3 (0.9)	94 (29.1)
	Inadecuado	F (%)	0 (0)	4 (1.2)	89 (27.6)	136 (42.1)	229 (70.9)
Total		F (%)	1 (0.3)	47 (14.6)	136 (42.1)	139 (43)	323 (100)

Fuente: Base de datos recolectados.

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de medicina familiar, F (%) =Frecuencias (porcentaje).

Valor de p. 0.01

Gráfico 2. Composición Corporal e Índice de masa corporal (IMC) en Sujetos con Hipertensión Arterial Sistémica en la UMF 75

Se estableció el índice de masa corporal de los sujetos con una composición corporal adecuada encontrando 1 (0.3%) en peso inferior al normal, 43 (13.3%), en sobrepeso 47 (14.6%) y Obesidad 3 (0.9%), y con una composición corporal inadecuado en Peso inferior al normal 0 (0%), Peso normal 4 (1.2%), Sobrepeso 89 (27.6%), Obesidad 136 (42.1%) estableciendo una $P < 0.001$.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Del total de 323 participantes se demostró una predominancia de sujetos con un nivel de autocuidado adecuado con cifras de tensión arterial dentro de parámetros en control, con un 86.1% y un 9.9% de participantes con cifras de tensión arterial en descontrol y un nivel de autocuidado adecuado.

Así bien dentro de los sujetos con cifras de tensión arterial en control, el 27.6% se encontró con una composición Corporal adecuada, con la mayoría en composición corporal inadecuada con un total de 62.5%. Dentro de los sujetos con cifras de tensión arterial en descontrol se obtuvo que el 27.6% obtuvo una composición corporal adecuada y el 62.6% una composición corporal inadecuada.

La literatura ha demostrado que la capacidad de autocuidado tiene un impacto significativo en el control de la hipertensión. Un estudio realizado por Kroenke et al. (2009) subraya que los pacientes que participan activamente en el autocuidado tienden a experimentar una reducción más significativa en sus niveles de presión arterial. La educación sobre la enfermedad y la incorporación de hábitos saludables son componentes clave en este proceso (Awuah et al., 2019).

Un estudio de Koehler et al. (2017) concluyó que la reducción de la grasa visceral, a través de un acoplamiento de ejercicio físico y una dieta balanceada, es eficaz para mejorar la presión arterial en pacientes hipertensos. Además, los pacientes que mejoraron su masa muscular a través del ejercicio de resistencia mostraron una mayor capacidad para controlar su presión arterial (Felder, 1990).

Sin embargo, en nuestra investigación se encontró que el Nivel de autocuidado adecuado fue predominante con un 67.5% en una composición corporal inadecuada, y un 28.5% con una composición corporal adecuada presentaban autocuidado adecuado. Por otro lado, los niveles de autocuidado inadecuado fueron escasos: 0.6% entre quienes tenían composición corporal adecuada y 3.4% entre aquello con composición corporal inadecuada. (Kyle, 2004) Estos hallazgos indican una aparente paradoja: un elevado autocuidado autodeclarado en gran proporción de individuos con composición corporal desfavorable. Esto sugiere que las conductas percibidas como autocuidado, como adherencia al tratamiento, dieta o monitoreo, no necesariamente se traducen en una composición corporal saludable medida objetivamente por bioimpedancia. (Kyle, 2004; Moonen & Van Zanten, 2021).

En efecto, en nuestra muestra el 70.9% de los participantes presentaron composición corporal inadecuada, con predominio de obesidad (43%) y sobrepeso (42.1%). Además, el 53% tuvo porcentaje de grasa total muy elevada, mientras que 54% mostraron grasa visceral alta y 24.6% grasa visceral muy alta. Por otra parte, aunque el 53.6% de los participantes tenían un nivel normal de músculo esquelético, un significativo 43.3% presentaban porcentaje bajo de masa muscular (Prosecky et al., 2023).

Estos resultados se alinean con investigaciones recientes que demuestran correlaciones fuertes entre parámetros derivados de bioimpedancia y la presencia de hipertensión. En un estudio de 2024 con 432 adultos, se encontró que la grasa visceral presento una alta correlación positiva con presión sistólica ($r=0.662$; $p<0.001$) y que un menor porcentaje de musculo esquelético se correlaciono negativamente ($r=0.551$; $p<0.001$) (Sheptulina et al., 2024).

Otro estudio de 2024, utilizando modelos de aprendizaje automático en un cohorte de 4663 pacientes, identifico que variables BIA como masa grasa total y regional se asociaron directamente como hipertensión, mientras que masa libre de grasa, especialmente en brazos y tronco, mostro asociación inversa con la enfermedad (Juby et al., 2023)

La disparidad entre el alto autocuidado autorreportado y la prevalencia elevada de composiciones corporales adversas pueden explicarse por varios factores:

- Percepción subjetiva vs resultados objetivos: el autocuidado puede ser interpretado por los participantes como cumplimiento mínimo (por ejemplo, tomar medicación) sin modificaciones efectivas en dieta o actividad física capaces de alterar significativamente la grasa corporal o masa muscular.
- Calidad del autocuidado: ciertas prácticas como control de peso, ejercicio eficaz y control del sodio, son determinantes para modificar la composición corporal y requieren adherencia sostenida y efectiva.
- Limitaciones instrumentales: el uso de bioimpedancia ha demostrado buena fiabilidad y capacidad predictiva en hipertensos, superando medidas antropométricas simples.

Conclusiones

A pesar de que la capacidad de autocuidado y la evaluación de la composición corporal se describen como esenciales en la literatura, no se demostró por este estudio que exista una asociación que impacte en el manejo con la hipertensión arterial.

El uso de la bioimpedancia como herramienta diagnóstica permite realizar un seguimiento preciso de los cambios en la composición corporal, lo que ayuda en la personalización de las estrategias de intervención. Así, la integración de programas de autocuidado que promuevan la actividad física, la nutrición adecuada y el control del estrés, en combinación con tecnologías de evaluación como la bioimpedancia, pueden ser determinantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos y reducir los riesgos cardiovasculares asociados.

Por tanto, el hecho de que más de dos terceras partes de la muestra reporten autocuidado adecuado, pero aun presenten obesidad, alta grasa visceral y baja masa muscular resalta la necesidad de:

1. Evaluar y fortalecer intervenciones de autocuidado: incluyendo educación en salud personalizada, seguimiento clínico sobre medidas objetivas (peso, grasa visceral y masa muscular) y metas claras para reducción de grasa y ganancia muscular.
2. Incorporar mediciones de composición corporal en la práctica clínica rutinaria, lo cual permite una mejor orientación terapéutica y personalizada en hipertensos.
3. Revalorar la percepción del autocuidado mediante herramientas validadas que midan comportamiento real (dieta, actividad física, adherencia al tratamiento) en lugar de depender solo de auto percepciones.

REFERENCIAS

- [1] Awuah, R. B., de-Graft Aikins, A., Dodoo, F. N.-A., Meeks, K. A., Beune, E. J., Klipstein-Grobusch, K., Addo, J., Smeeth, L., Bahendeka, S. K., & Agyemang, C. (2019). Psychosocial factors and hypertension prevalence among Ghanaians in Ghana and Ghanaian migrants in Europe: The RODAM study. *Health Psychology Open*, 6(2), 2055102919885752. <https://doi.org/10.1177/2055102919885752>
- [2] Borraro-Sánchez, G., Rosas-Peralta, M., Guerrero-León, M. C., Galván-Oseguera, H., Chávez-Mendoza, A., Ruiz-Batalla, J. M., Vargas-Peñañiel, J., Cortés-Casimiro, V. R., Ramírez-Cruz, N. X., Soto-Chávez, C. A., Durán-Arenas, J. L. G., Avilés-Hernández, R., Borja-Aburto, V. H., & Duque-Molina, C. (2022). [Integrated Care Protocol: Hypertension]. *Revista Médica Del Instituto Mexicano Del Seguro Social*, 60(1), S34-S46.
- [3] Campos-Nonato, I., Oviedo-Solís, C., Vargas-Meza, J., Ramírez-Villalobos, D., Medina-García, C., Gómez-Álvarez, E., Hernández-Barrera, L., & Barquera, S. (2023). Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: Resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65, s169-s180. <https://doi.org/10.21149/14779>
- [4] Darvishpour, A., Mansour-Ghanaei, R., & Mansouri, F. (2022). The Relationship Between Health Literacy, Self-Efficacy, and Self-Care Behaviors in Older Adults With Hypertension in the North of Iran. *Health Literacy Research and Practice*, 6(4), e262-e269. <https://doi.org/10.2196/hlpr.2022.25205>
- [5] Díaz De León Castañeda, C., Anguiano Morán, A. C., Valencia Guzmán, M. J., & Valtierra Oba, E. R. (2022). ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO EN POBLACIÓN MEXICANA DE DIFERENTES GRUPOS DEMOGRÁFICOS. *Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México*, 11(22), 113. <https://doi.org/10.36677/rpsicologia.v11i22.17751>
- [6] Díaz De León Castañeda, C., Valencia Guzmán, M. J., Martínez Ávila, B., & Lemus Loeza, M. (2023). Propiedades psicométricas de la “Escala de valoración de la capacidad de autocuidado” en adolescentes mexicanos. *Revista Ciencias de la Salud*, 21(2), 1-21. <https://doi.org/10.12804/revistas.uosario.edu.co/revsalud/a.10435>
- [7] Felder, E. (1990). Self-care agency and blood pressure control. *Journal of Human Hypertension*, 4(2), 124-126.
- [8] Juby, A. G., Davis, C. M. J., Minimaana, S., & Mager, D. R. (2023). Addressing the Main Barrier to Sarcopenia Identification: Utility of Practical Office-Based Bioimpedance Tools Vs. Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) Body Composition for Identification of Low Muscle Mass in Older Adults. *Canadian Geriatrics Journal: CGJ*, 26(4), 493-501. <https://doi.org/10.5770/cgj.26.626>
- [9] Kyle, U. (2004). Bioelectrical impedance analysis?part I: review of principles and methods. *Clinical Nutrition*, 23(5), 1226-1243. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.06.004>

- [10] Markus, M. R. P., Stritzke, J., Siewert, U., Lieb, W., Luchner, A., Döring, A., Keil, U., Hense, H.-W., & Schunkert, H. (2010). Variation in Body Composition Determines Long-Term Blood Pressure Changes in Pre-Hypertension. *Journal of the American College of Cardiology*, 56(1), 65-76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.01.056>
- [11] Moonen, H. P. F. X., & Van Zanten, A. R. H. (2021). Bioelectric impedance analysis for body composition measurement and other potential clinical applications in critical illness. *Current Opinion in Critical Care*, 27(4), 344-353. <https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000000840>
- [12] Nematollahi, M. A., Jahangiri, S., Asadollahi, A., Salimi, M., Dehghan, A., Mashayekh, M., Roshanzamir, M., Gholamabbas, G., Alizadehsani, R., Bazrafshan, M., Bazrafshan, H., Bazrafshan drissi, H., & Shariful Islam, S. M. (2023). Body composition predicts hypertension using machine learning methods: A cohort study. *Scientific Reports*, 13, 6885. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34127-6>
- [13] Prosecky, R., Kunzova, S., Kovacovicova, P., Skladana, M., Homolka, P., Sochor, O., Kruzliak, P., Gadaneč, L. K., Soukup, L., & Novak, J. (2023). Association of anthropometric and body composition parameters with the presence of hypertension in the Central European population: Results from KardioVize 2030 study. *Acta Cardiologica*, 78(5), 614-622. <https://doi.org/10.1080/00015385.2023.2192153>
- [14] Sheptulina, A. F., Lyusina, E. O., Mamutova, E. M., Yafarova, A. A., Kiselev, A. R., & Drapkina, O. M. (2024). Bioelectrical Impedance Analysis Demonstrates Reliable Agreement with Dual-Energy X-ray Absorptiometry in Identifying Reduced Skeletal Muscle Mass in Patients with Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease and Hypertension. *Diagnostics*, 14(20), 2301. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14202301>

Correo de autor de correspondencia: dralaurachavezestrada@gmail.com, laurachavezestrada@outlook.com